

AUTIZM SABABLARI, TURLARI VA BARTARAF ETISH METODIKALARI

Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna-UBS,
Maktabgacha – Boshlang'ich ta'lim va
jimoniy tarbiya kafedrası mudiri,
p.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211420>

Annotatsiya: Ushbu maqoladan maqsad, turli yoshdagi bolalarda namoyon bo'ladigan psixologik og'ir sindromlardan biri bo'lgan autizmni keng va mukammal o'rganish, uning etiologiyasini, uni keltirib chiqaruvchi asosiy faktorlarni, ushbu sindromning shaxsda yuzaga keltiradigan salbiy holatlarni o'rganish va shu bilan bir qatorda ushbu sindromning oldini olish va aynan mana shu sindrom uchun pedagogik-psixologik korreksion metodlarni ishlab chiqish hamda autik bolalar bilan ishlash jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak ekanligini tahlil etishdan iboratdir. Shuningdek ushbu maqolada autizm sindromida uchraydigan belgilarni o'rganamiz.

Kalit so'zlar: biosotsial, autizm, sindrom, autik bola, nutqiy buzilishlar, aura, RBIMM, psixogen omillar, stress, depressiya.

Hammamizga ma'lumki inson biosotsial mavjudot. U tug'iladi, o'sadi, rivojlanadi, inson bo'lib shakllanadi, va sotsial ya'ni ijtimoiy tizimlardan biriga aylanadi ya'ni u jamiyatga shaxs sifatida kirib boradi. Mana shuning uchun ham biz uni biosotsial mavjudot deya ta'rif ettik. Inson o'sish va rivojlanishda davom etar ekan hamisha atrof-muhitning turli hil omillari ta'sirida bo'ladi va bu jarayonlar albatta tabiiy hisoblanadi. Mana shu omillar sirasiga irsiy omillar, tashqi muhit omillari, tarbiyaviy omillar, ijtimoiy omillar hamda bevosita psixogen omillarni ham kiritsak bo'ladi.

Bugunga kelib insonning shaxs sifatida shakllanishida yuqorida sanab o'tgan omillarimiz muhim o'rin tutmoqda. Har bir ontogenetik jarayonda ushbu omillar inson shaxsiyatida rivojlanib bormoqda lekin psixogen omillarning ayrim faktorlari orqada qolib insonni shakllanishdan ortda qoldirmoqda. Psixogen omillarning ayrim

salbiy bo'laklari, masalan: tushkunlik, stress, depressiya, kuchli emotsional affektlar; kuchli hayajon, qo'rquv va shu kabi omillar insonda turlicha lekin natijasi bitta bo'lib tugaydigan salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu salbiy oqibatlardan biri, bugungi kunda dolzarb bo'lib kelayotgan lekin hali hanuz yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmagan, chuqur tadqiq etilmagan psixik buzilishlardan biri - Autizm sindromidir. Autizm asosan bolalik davrida rivojlanadi. Shuning uchun ham bu sindrom ko'p hollarda yosh bolalarda ko'p uchraydi. Quyida autizmga oid ta'rif va tushunchalar tanishib o'tamiz va kerakli izohlar beramiz.

• Autizm-shaxsning o'zini atrof-olamdan olib qochishi hamda o'zining ichki dunyosida yashashi ma'nosini anglatadi.

Autizm-grekcha "autos", ya'ni "o'zi" degan ma'noni anglatib, reallikdan uzoqlashish, tashqi dunyodan ajralish va tashqi olam bilan kommunikativ funksiyaning buzilishi kabilarni o'z ichiga oluvchi sindrom hisoblanadi.

Autizm sindromi yuzaga kelish sababiga binoan faqat orttirilgan sindrom hisoblanadi. Ya'ni ushbu psixik sindrom insonning umri davomida rivojlanadi va ma'lum bir nuqtaga yetganda yuzaga keladi.

Autizm sindromini keltirib chiqaruvchi psixogen omillar quyidagilar:

- qattiq qo'rquv, kuchli hayajon, muntazam ravishda qilinadigan tazyiqlar;
- stress, depressiya, nafrat;
- kuchli psixik zarbalar, muntazam asabiylashish;

Autizmni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy omillar quyidagilar:

- oilaviy muammolar, janjallar, bee'tiborlik, qattiq tartib intizom;
- ota-onaning bolaga qo'rsiligi, haddan tashqari qattiqqo'llik, ota yoki onaning asabiyligi;
- ota-onaning bolani haddan ziyod erkalashi, aytganini qilishi bolani ma'lum bir psixik qismini tizimdan chiqaradi;
- ota-onaning farzand tarbiyasiga befarqligi va bolaning ehtiyojlarini mensimasligi;

Autizm sindromini keltirib chiqaruvchi tashqi muhit omillari quyidagilar:

- atrofdagi odamlarning mensimasligi, nojo'ya hatti-harakatlari;
- boshqalarning bolaning o'zi haqida bildirayotgan tanqidiy qarashlari, o'zi haqida

eshitgan salbiy fikrlar;

Biz yuqorida sanab o'tgan ushbu omillar bolalarda autizm sindromini keltirib chiqaruvchi asosiy faktorlar sirasiga kiradi.

Autizm sindromi bolalarda qanday salbiy holatlarni keltirib chiqaradi? Ushbu savolga autizm sindromining sabablarining mohiyatini o'rganishimiz davomida javob topamiz.

Autizm sindromi bolalarda quyidagi holatlarni keltirib chiqaradi:

-odamoxunlik;

-jizzakilik;

-sababsiz va ko'p asabiylashish;

-kamgaplik,qo'rqqoqlik;

-jur'atsizlik,irodasizlik;

-ruhiy ojizlik;

-o'zining individual psixik aurasiga o'ralib olishi;

-atfodagilarga nisbatan umuman ishonch hissining bo'lmasligi;

-unga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan shuningdek unga kuchli ta'sir qilgan salbiy holatlarni yuzaga keltirgan shaxslarga nisbatan kuchli nafrat;

-atrof muhitda bo'layotgan voqea hodisalar haqida salbiy fikrlash;

-ayrim holatlarda ong va tafakkurning yetarli darajada rivojlanmaganligi, idrok sferasining pastligi;

-qo'rslik tezda jazavaga tushish,asabiylashish;

-muntazam ravishda tushkunlik, stress;

-gap ko'tara olmaslik,sal narsalarga arazlab olish;

-yaqin insonlari hatto ota-onasiga nisbatan ham qo'rquv,ishonchsizlik,havotir va hadik bilan qarash, ular meni kaltaklashmaydimi,ular meni urushmasmikan,aybimni yana yuzimga solsachi degan chuqur konfliktiv hissiyotlar bilan munosabatda bo'ladi.

-chuqur iztirob,dard,alam,alamzadalik kabi salbiy psixik holatlar.

Biz yuqorida alohida ta'kidlab o'tgan holatlar autizmning "mevalari" hisoblanadi.

Autik bolada ushbu sindrom kechish jarayonida bolaning alohida patologik

xususiyatlari ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Bola hech kimga qo‘shilmaydi, hech kimga ishonmaydi, o‘zi bilan o‘zi andarmon bo‘ladi, o‘zining olamiga kirib oladi va undan chiqmaydi. Autik bola kuchli psixik zarbalardan qattiq ta’sirlanadi. Bu jarayonda bola bir burchakka borib biqinib oladi, qo‘llari bilan quloqlarini mahkam berkitib oladi yoki tizzalarini quchoqlagancha bir nuqtaga tikilib o‘tiradi, hech kimni eshitishni istamaydi. Undagi kechayotgan jarayonlar asta sekinlik bilan uning ong va ong osti sferasida kuchli salbiy affektlarni keltirib chiqaradi. Buning natijasi o‘laroq ayrim holatlarda autik shaxslar o‘rtasida suitsid holatlar ham kelib chiqishi shubhasiz. Autik bola chetdan qaraganda erkalatilgan, tantiq, tarbiyasiz, injiq bola haqida tasavvur hosil qilishi mumkin, atrofdagilarning ko‘chada, transportda, do‘konda uni tushunmasliklari, tanqidlari bolaning hamda ota-onasining holatini murakkablashtiradi. Natijada autik bolalarda "butun dunyoga qarshi chiqishga" intilish istagi paydo bo‘ladi, o‘rtoqlik bog‘lanishlari uziladi, jamoat joylarida bo‘lishdan qo‘rqish hissi tug‘iladi, ya’ni oilaning ikkilamchi autizatsiyasi shakllanadi.

O‘z vaqtida tashxis qilinmaslik va tegishli yordamning, atrofdagilarning xayrixohligi va to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlashining mavjud emasligi tufayli autik bolalarning ko‘p qismi "ta’limga qobiliyatli emas" deb topiladi va ijtimoiy jihatdan moslashmaydi. Autizm sindromiga ega bo‘lgan bolalarning rivojlanish jarayoni quyidagicha kechadi:

- 1-yoshdan boshlaboq autik bolalarda normal rivojlanishdan chetlashish kuzatiladi;
- Ular uzoq vaqtgacha nigohlarini narsalarga, hattoki, o‘z qo‘llariga ham qaratmaydilar, ularda bosh miya po‘stloqlarining integrativ funksiyasi buziladi;
- Qichqirish, yig‘lash, so‘zlar paydo bo‘lsa-da, autik bolalar ularni nutqda qo‘llay olmaydilar;
- Odatda 10-15 ta so‘zlar ularning passiv va aktiv lug‘atida shakllanadi. Lekin keyinchalik bu so‘zlar ham yo‘qoladi;
- Nutqiy aloqaga kirishmaslik, nutqdan foydalanishdagi zaiflik, suhbatdoshining gaplarini tushunmaslik, so‘zlayotganning nutqiga bee’tiborlik - bularning barchasi suhbatni qo‘llashda qiyinchilik tug‘diradi;

- Autik bolalarni ko'pchiligi qo'zg'aluvchan, jahldor. Bolani tinchlantirish juda qiyinchilik bilan kechadi.

Autizm sindromini qisman bo'lsada korreksiya qilishda maxsus pedagog-psixologning ahamiyati katta. Chunki faqat va faqat bunday toifadagi bolalar bilan pedagog-psixologgina ishlay oladi va to'g'ri yondasha oladi. Buning uchun mutaxassis kuchli, sabrli, irodali va har tomonlama yetuk salohiyatli va shu bilan bir qatorda juda ham mas'uliyatli bo'lishi talab etiladi. Ushbu toifadagi shaxs bilan ish olib borayotgan pedagog kim bilan ishlayotganini zinhor unutmasligi va pedagog-psixolog deontologiyasi qoidalariga qat'iy amal qilishi lozimdir. Amaliyotda esa rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga, ayniqsa autizm sindromiga ega bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan korreksion metodikalar ko'p emasligini hisobga olgan holda mutaxassis ham pedagog, ham psixolog sifatida tashabbuskor bo'lishi doimo izlanishda bo'lishi lozim.

Autizmga ega bo'lgan bolalarning nuqsonlarini bartaraf etish bo'yicha pedagogik tavsiyalar. Autizm muammolarning murakkabligi va psixik (ruhiy) rivojlanish buzilishining darajalarini inobatga olgan holda, O.N. Nikolskaya autik bolalarni to'rtta guruhga ajratgan. Korreksion ta'limni tashkil etishda ushbu tasnif individual dastur tuzishga imkon beradi.

1. Bolalarda nutqning yo'qligi va ularga qaratilgan nutqqa nisbatan befarq bo'lishi hamda kommunikativ faoliyatning noverballigi.
2. Bolalarda nutqning sodda shaklda va qisman mavjudligi, lekin bolaning muloqotga kirisha olmasligi.
3. Bolalar atrofdagilar bilan muloqotdan qochishi, hatto imo-ishorali muloqot turiga ega emasligi, o'zgaruvchan sharoitga yomon moslashishi. Bu holat bolaning otasini va logoped bilan muloqotga kirishishida qiyinchiliklar tug'diradi.
4. Bolalarda psixik, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishida sustlashishlar va diqqatini jamlashdagi muammolar kuzatilib, bu ijtimoiy moslashmaganlik va soddalikda namoyon bo'ladi.

Autizmli bola bilan ishlovchi logoped, defektologlar, pedagog-psixologlar uchun tavsiyalar.

- Mutaxassislar malaka oshirish kurslarida maxsus "Autizm" kursini o'qishlari lozim.

- Ta'lim va tayyorlov o'z ichida besh sohani qamrab oladi, ular quyidagilardir:

- Autizmga oid nazariy bilimlar. Nazariy yo'nalish diagnoztika va belgilab olish sohasini o'z ichiga oladi.

- Autizmga ega bo'lgan mijozni tashxis qilish.

- Autizmga nisbatan atrof-muhitning moslashtirilishi.

- Funksionallik.Shuni unutmaslik lozimki, autizmga ega bo'lgan insonlar biz qanday funksional ko'nikmalarga o'rgatgan bo'lsak, shularnigina o'rganadi.

- "o'qitish va ta'lim usullari qay tarzda autizimli bolaga moslashtirilishi lozim" degan savolga taalluqli.

Autizmga ega bo'lgan bolalar uchun maxsus ta'lim tizimining ishlab chiqilishi va qo'llanilishi, ehtimol, eng muhim vazifadir, chunki hech kim bunga an'anaviy maxsus ta'lim orqali tayyorlanmagan.

- Pedagogik strategiyaning asosini individual yondashuv tashkil etishi lozim.

- Jamoatchilikning autizm haqidagi xabardorligini oshirish bilan bog'liq tashviqot ishini yo'lga qo'yish ham juda muhimdir

Xulosa o'rnida quyidagilarni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim.Bugungi kunimiz uchun har tomonlama sog'lom yoshlarni kamol toptirish uchun jamiyatimiz har tomonlama sog'lom bo'lishi darkor. Avvalambor o'zimiz sog'lom muhitni yaratmog'imiz lozim.Biz o'rganib chiqqan toifadagi shaxslar ya'ni autizm sindromli insonlar ham biz kabi bo'lishni xohlaydi, biz kabi sog'lom fikrli bo'lishni,sog'lom auraga ega bo'lishni istaydi. Ularning mana shu istaklarini qondirish uchun biz pedagog-psixologlardan katta mas'uliyat va sabr-matонат talab qilinadi.

Logopediya, psixologiya, neyropsixologiya, korreksion pedagogika va maxsus psixologiyaning hozirgi rivojlanish bosqichi bolalarning psixik rivojlanishidagi turli-tuman xususiyatlarni chuqurroq o'rganishga bo'lgan e'tibor bilan ajralib turadi va bu g'oyat katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Rivojlanishda turli kamchiliklari bo'lgan, jumladan,autizm va kompleks nuqsonlarga ega bolalarning soni tobora ortib bormoqda.

So'ngi yillarda bolalarda har xil psixik buzilishlarni o'rganish va korreksiya qilish muammosiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Masalan, erta bolalar autizmiga oid ko'plab adabiyotlar, jumladan, tavsiyanomalar internet tarmoqlarida paydo bo'lmoqda.

Bugungi kunimizda siz-u bizdan talab qilinadigan talab shundan iboratki, o'sib kelayotgan yosh avlodimizga, farzandlarimiz tarbiyasiga hech qachon befarq bo'lmasligimiz, ularning istak va xohishlarini, ayniqsa, ulardagi mavjud his-tuyg'ularni hurmat qilishimiz darkor. O'zimiz ularga o'rnak va zarbulmasal bo'lishimiz lozim. Ana o'shandagina bizdan keyingi hayotimiz davomchilari har tomonlama yetuk, sog'lom va yuksak komillikka erishgan yetuk shaxslar bo'lib tarbiyalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov Diyorbek Anvarjanovich - "Autizm sindromi bo'yicha ilmiy-amaliy izlanishlar". NamDu 2023.
2. L.R. Mo'minova - "Autizm sindromi, uning sabablari, turlari va bartaraf etish metodikalari". Toshkent "Spectrum Media Group" 2015.
3. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
4. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
5. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
6. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
7. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.
8. 3.w.w.w.arxiv.uz.
9. w.w.w.ziyonet.com.
10. w.w.w.Kun.uz.